

Анна Ермолаева

Серж Гладкий и картины русской революции

Препринт / рабочая версия исследования

2026

Данная работа представляет собой реконструкцию биографии художника Сержа Гладкого (Сергея Ивановича Гладкого) на основе архивных материалов из России, Франции, Украины, Чехии и Словакии. Исследование было первоначально выполнено в 2022 году и в настоящее время дополнено и уточнено.

СЕРЖ ГЛАДКИЙ И КАРТИНЫ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Художник Серж Гладкий считается предшественником современного абстрактного искусства, важной фигурой в развитии эстетики модернизма и стиля Ар-деко, пионером техники почуар.

В 1920-30-е гг во Франции было издано несколько альбомов композиций Гладкого, прошли персональные выставки, художник создал костюмы и сценические декорации для балетной постановки, его называли «новым Бакстом».

Работы Сержа Гладкого хранятся в Метрополитен Музее, Музее Виктории и Альберта, в Смитсоновском институте и других, его произведения выставляются на продажу крупнейшие аукционные дома мира.

Но информации о нем почти нет: «французский художник», «русский эмигрант», «родился то ли в 1880, то ли в 1890г», «родился в Египте», «был активен в 1920-е и 1930-е годы». Если, удивившись такой скудной информации, вы попытаетесь найти его полную биографию, узнать, когда он появился во Франции, и почему исчез в конце 1930-х годов, вы почти ничего не найдете.

На момент написания этой статьи нет ни одной полной биографии Сержа Гладкого, все биографические очерки заканчиваются концом 30-х годов, дальнейшая судьба художника авторам неизвестна. Период до 1926 года, до начала его художественной карьеры по Франции, не изучен.

Цель данной статьи – составить насколько возможно полную биографию художника и ответить на вопросы – Кем был Серж Гладкий? Откуда он появился во Франции в 1920е годы? Куда и почему он исчез в конце 1930-х?

Для этого мною были исследованы документы государственных архивов России, Франции, Украины, материалы Национальной Библиотеки Чешской Республики и Университетской библиотеки Братиславы.

Украинские источники

Проявив упорство, можно обнаружить статью в Википедии, созданную в апреле 2021 года на украинском языке, посвященную Сергею Ивановичу Гладкому¹.

Приведенные там источники - украинские издания - Энциклопедия современной Украины, Зодчие Украины конца XVIII-начала XX веков, Биографический справочник (Владимир Тимофеенко), Художники Украины: энциклопедический справочник / сост. : М. Г. Лабинский. Из этих книг следует, что Сергей Гладкий родился в Полтаве в 1890 году, окончил институт Гражданских инженеров в Петербурге. Справочники перечисляют украинские работы художника, видимо, неизвестные западным искусствоведам. Авторы ошибочно полагали, что Гладкий вернулся в СССР в конце 1930-х годов.

Вероятно, наиболее подробная биография Сергея Гладкого содержится в публикациях Украинского музея и библиотеки Стэмфорда, Коннектикут - «Работы Ар-деко Сергея Гладкого» (2010) и «Забывтый Украинский художник Сергей Гладкий» (2019). Как пишет автор Любовь Волюнец «Из разрозненных и скудных данных, собранных из различных источников, нам удалось восстановить, хотя и лишь частично, его жизнь и творчество».

Публикации перечисляют работы Сергея Гладкого во Франции, рассказывают о сотрудничестве Гладкого с украинскими художниками, а также о его работе, экземпляр которой он послал в дар музею в 1939 году.

Важный факт, заявленный украинскими источниками – то, что художник современного искусства, известный на Западе как Серж Гладкий, и редактор-издатель Сергей Иванович Гладкий, издававший в Чехословакии в 1923-1926гг журнал «Искусство Славян» - это один и тот же человек.

1924-1929 Словакия

ЗЕМГОР. Анкета С. Гладкого.

20 ноября 1921 г. словацкая газета Slovenský denník сообщила об открытии представительства ЗЕМГОР в Братиславе «для организации работы и другой помощи беженцам из России. Полномочным предствителем назначен Сергей Гладкий, который уже приехал из Праги в Братиславу»². Организация Земгор (Объединённый комитет Земского союза и Союза городов) была создана во время Первой мировой войны, и впоследствии восстановилась как белоэмигрантская организация помощи русским беженцам.

2 декабря 1921 года в Братиславе Сергей Иванович Гладкий заполнил анкету ЗЕМГОР, предоставив основную информацию о себе.³

Родился 29 сентября 1890 года в Полтаве. Архитектор, образование получил в Институте Гражданских инженеров в Петербурге. Знает столярное ремесло. До эмиграции служил

¹ [Гладкий Сергій Іванович](#)

² Slovenský denník 20.11.21

³ ГАРФ.

архитектором в школьном комитете Петроградской городской управы. Покинул Россию в августе 1920г. Место работы – ЗЕМГОР, Братислава.

Несколько слов о семье Гладких: глава семьи - Иван Иванович Гладкий, имел статус Потомственного почетного гражданина, служил машинистом на железной дороге, был одним из старшин клуба в Посаде Крюкове (Полтава) в 1898-1899гг.⁴ Мать - Варвара Александровна Акелинина - дочь губернского секретаря.

Дед – Иоанн Гладкий – был священником Полтавской епархии.⁵

Фотография Сергея Гладкого с анкеты ЗЕМГОР (ГАРФ).

В юности Сергей Гладкий был исключен из реального училища за участие в работе запрещенной партии эсеров. С 1906 по 1908 гг был трижды арестован, провел под стражей более года по трем арестам, был выслан из Полтавской губернии. Жил в окрестностях Харькова и на Северном Кавказ, работал и продолжал учебу. В 1909 г. вернулся в Харьков к родителям. В 1911 г. поступил на Архитектурное отделение Петроградского института гражданских инженеров, где успел окончить четыре курса. Во время первой мировой войны Сергей и его братья – Константин – студент, Евгений – чиновник Харьковской городской управы, Николай – техник строитель, были призваны в армию.

Сергей в марте 1917г. вступил в 12-ю армию генерала Радко-Дмитриева, стоявшую на стороне Временного Правительства. Учился в кавалерийской школе, Петроградском кавалерийском училище. Получил звание подпоручика (корнета). В декабре 1917 года вступил в армию генерала Алексеева в Ростове на Дону, позднее был назначен офицером поручений при начальнике отряда. В феврале 1918 года входил в состав группы белых офицеров, отправленных конспиративно в Москву для установления связей между Антантой и добровольческой армией. В Москве был арестован органами ВЧК, освобожден в октябре 1918 года. Навестив мать в Харькове, выехал в

⁴ Адрес-Календарь и справочная книжка Полтавской губернии 1898, 1899

⁵ Центральный Исторический Архив С.Петербурга

Киев, затем – в Одессу, Новороссийск, где был мобилизован в армию Деникина, позднее зачислен в резерв армии Врангеля.

Осознавая неизбежную катастрофу Белого движения, Сергей Гладкий сумел оформить документы для эмиграции для себя и младшего брата Константина, и они вместе выехали в Чехословакию⁶.

Несмотря на то, что Сергей Гладкий указывал местом своего рождения Полтаву (по крайней мере, начиная с 1920 г), в документе о его крещении местом рождения указан другой город – Николаев⁷.

Общественная деятельность в Словакии

Имя Сергея Ивановича Гладкого известно в связи с изданием в Чехословакии в 20-е годы иллюстрированного журнала «Искусство Славян».

На самом деле сфера деятельности Сергея Гладкого в этот период была гораздо шире - он представлял русских беженцев в Словакии через ЗЕМГОР, работал журналистом, читал лекции, публиковал книги. Эта часть жизни Сергея Гладкого, похоже, осталась неизвестной его биографам, однако, она представляется важной и интересной как для понимания его личности, так и для объяснения его «исчезновения» в будущем.

29 мая 1923 года было объявлено о предстоящих лекциях Гладкого в нескольких городах Словакии:

«Известный русский журналист и автор словацкой ежедневной газеты Slovenský denník Сергей Иванович Гладкий, редактор литературно-художественного журнала "Искусство славян", устраивает с 30 мая по 10 июня серию лекций в словацких городах на тему "Пути славизма".

Темы: Значение мировой войны для славян, западные и балканские славяне без России, Русская проблема, Россия, Европа, текущие задачи славянства, перспективы славянского мира.

Города, где пройдут лекции: Мартин, Ружомберок, Липтовски-Микулаш, Кошице, Братислава, Банска-Бистрица, Зволен».⁸

В ноябре 1923 года во время визита в Братиславу участников Белградской певческой группы «Станковичи», в их честь был организован торжественный ужин в Большом зале «Редуты». На приеме присутствовали лучшие представители местного общества.

«В конце вечера слово взял Сергей Гладкий, его речь вызвала живое одобрение всех присутствующих, особенно, когда он подчеркнул, что нужно отказаться от славянского романтизма и перейти к реализму. Его тост за прекрасное будущее славян завершил серию тостов».⁹

15 декабря 1923 года Сергей Гладкий прочитал две лекции в Брно по приглашению культурных ассоциаций: в большом зале «Весны» - лекцию о важности художественной литературы и искусства

⁶ Центральный Архив ФСБ России

⁷ Центральный Исторический Архив С.Петербурга

⁸ Slovenský denník 29.05.1923

⁹ Slovenský denník 13.11.1923

для культурных отношений между славянами, и в славянской секции академиков Брно - о славянстве и реальной славянской политике.

Лекция об объединении славян через искусство имела большой успех.

«Сергей Гладкий построил свою лекцию на высказывании Джона Раскина о том, что "История каждого народа написана в трех книгах: по истории, литературе и искусству. Чтобы узнать о жизни народа, мы должны прочитать эти книги, но именно в третьей больше всего правды».

Когда славянские народы садятся рядом, они напоминают братьев, которые плохо понимают друг друга, потому что давно друг друга не видели. Необходимо заложить прочный фундамент в объединение славян, сплотив наши народы посредством литературы и искусства.

Лекция и выводы редактора Гладкого были восприняты с сочувствием.

Присутствовали представители Югославской, Болгарской, Российской и Украинской федераций, и, конечно, в первую очередь - Чехословацкой.

После лекции пел украинский хор и играл русский оркестр».¹⁰

Сергей Гладкий – публицист

В 1921 году Сергей Гладкий был сотрудником еженедельной газеты «Воля России» - крупнейшего послереволюционного эмигрантского издания, в то время издававшегося в Праге.

На протяжении 1922-1924 гг Гладкий опубликовал десятки статей в ежедневной братиславской газете Slovenský denník, а также в газете Legionár, журнале Prúdy.

Темы статей общественно-политические, часто связаны с Россией: Международная политика, Русская эмиграция, НЭП, Рабочие и советская власть, Красная Армия, Причины русского революционного движения, Мировой кризис, Зарождение фашизма, и пр.

Наиболее интересны статьи, в которых автор описывает и анализирует исторические события, современником и свидетелем которых он был.

Выдержки из нескольких статей:

«Мир меняет лицо» 1922г

О предчувствии мировой войны.

«Когда вы думаете о том, что происходит вокруг, о том, что переживает человечество, вами овладевает смущение и в вашу душу закрадывается много тяжелых сомнений.

В последнее время, почти ежедневно, газеты приносят нам новости о новых конфликтах. Накопление их становится действительно странным, и выхода не видно, хотя все его ищут. Умы лучших людей и «знатоков» усердно работают.

¹⁰ Slovenský denník 19.12.1923

И в моменты сомнений кажется, что мир движется к катастрофе, что человечество находится на грани пропасти, за которой оно перестанет существовать. (...)

Когда они говорят мне, русскому журналисту и просто русскому человеку: "В вашей стране творятся страшные вещи; только у вас стал возможен такой дикий коммунизм, только в вашей стране люди могут дойти до состояния животного" - я могу ответить только одно: "Наши раны открыты и видны всему миру, а ваши - скрыты и невидимы - и рецепт для нас и для вас один и тот же, и лечить вас нужно точно так же, как и нас; разница только в дозе препарата".¹¹

Интеллигенция в Советской России. 1923г.

Революция была для русской интеллигенции пылающим костром, тем огненным вихрем, в котором многие из любимых, когда-то идеализированных, пострадали, сгорели навсегда, а другие все еще пытаются возродиться, как феникс из пепла.

Иначе представляла себе революцию русская интеллигенция. Только некоторые провидцы (Лермонтов, Достоевский) различали смутные образы, предвидя возможное будущее.

Исключительные события с середины 1918 до конца 1920 года привели интеллигенцию к тому, что она фактически прекратила свое существование на территории Советской России.

Создавалось впечатление, что под развалинами разрушенного здания где-то тлеет жизнь, но где и с какой силой, сказать было невозможно.

Эти страшные годы небытия нельзя сравнить ни с чем другим, пережитым русской интеллигенцией раньше. Необходимо особенно подчеркнуть тот факт, что интеллигенция за эти годы понесла наибольшие потери по сравнению с другими классами. Гражданская война, эмиграция, голод, террор, эпидемии - все это сократило на многие десятки и сотни тысяч тот слой интеллигенции, который остался в России.

Эти потери были велики, но они сопровождались еще более тяжелым состоянием всей, без исключения, интеллигенции, а именно - исключительно сильным и глубоким психологическим кризисом.

Ряды интеллигенции редели во время кровавых приступов террора, в условиях и обстоятельствах невыносимой трагедии.

Но дело было не только в этом. В пламени революции погибло многое, о чем они скорбели, за что молились и во что верили. Этот духовный кризис был настолько силен, вера в прошлые идеалы настолько ослабла, что такое душевное состояние парализовало волю к борьбе не только у отдельных людей, но и у целых групп.

Этому ужаснейшему духовному кризису в широких слоях русской интеллигенции советское правительство во многом обязано своими успехами как на внутреннем, так и на внешнем фронтах вплоть до 1921 года.

¹¹ Slovenský denník 06.05.1923

Тот, у кого нет твердой веры в настоящий идеал, не может обладать волей к победе. В таком состоянии русская интеллигенция пребывала до 1921 года.¹²

Причины русской революции. 1922г.

Вот уже шестой год внимание всего мира приковано к катастрофе, которую переживает Россия и русский народ. Из-за грандиозности происходящих событий, из-за огромных деталей этого великого исторического процесса нашим современникам трудно говорить о ближайшем будущем и угадать судьбу великого праведника, грешника, и безграничного страдальца - русского народа. Но, зная наше прошлое, мы можем, не без труда, распознать настоящее и извлечь суть, чтобы сделать прогноз возможного будущего.

Революция в феврале-марте 1917 г. не была неожиданной. Ее ждали все, не знали только ее дату. Как трудно было зачарованному русскому морю так широко выйти из своих берегов, показывает сама история русского революционного движения. В этой непрерывной и в течение целого столетия кипевшей русской революции можно увидеть волны приливов и отливов и, наконец, "девятый вал", который за три дня смел с лица земли трехсотлетнюю династию монархов.

Русские офицеры, вернувшиеся из Франции после наполеоновских войн, создали первое тайное революционное общество «Союз благоденствия», на знамени которого был написан девиз Великой французской революции "Свобода, равенство, братство". Представители старейших княжеских и графских родов (князь Волконский, граф Муравьев-Апостол и др.), владевшие десятками тысяч крепостных, стремились ликвидировать крепостное право в России и установить конституцию с парламентом, ограничивающим права царя-самодержца.

Первая организованная революционная волна обрушилась к подножию царского трона 14 Декабря 1825 года. Это было восстание "декабристов". Пять виселиц и сто осужденных на принудительные работы в Сибири стали результатом первой попытки лучшей части русского общества. Но царское правительство Николая I, вместо того, чтобы понять это и идти в ногу с мировым прогрессом, ввергло народ и страну в тридцатилетний гнет жесточайшего ретроградства.¹³

Картины Русской Революции

27 января 1922 года в газете Slovenský denník было объявлено о предстоящей лекции:

«Сегодня, 27 января, в Зеркальном зале мэрии Братиславы состоится лекция русского писателя Сергея Гладкого о России, большевизме и Европе. Эта интересная лекция будет организована "Русским кружком", а ее чистая прибыль будет передана в организацию помощи русским беженцам в Словакии.

Slovenský denník в ближайшее время начнет публикацию серии интересных очерков Сергея Гладкого из большевистской России. Лекция начинается в 8:00 вечера».

Примечательно место проведения лекции: Дворец Примаса — современное здание мэрии и городского совета — роскошный особняк, одна из самых главных достопримечательностей

¹² Prúdy Март 1922

¹³ Slovenský denník 16.07.1922

Братиславы. Когда-то там находилась резиденция архиепископа. В этом же здании подписали мирный договор Наполеон и побежденный им австрийский император Франциск I. Зеркальный зал был создан путем соединения нескольких комнат, облицованных зеркалами и дамасскими коврами.

Дворец Примаса в Братиславе. Зеркальный зал.

За лекцией последовала серия статей Гладкого о Русской революции, которые та же газета начала публиковать в феврале 1922 года. Как пояснил автор в примечании к первой публикации:

«Мои статьи «Крестьянство в Украине», «Махновщина», «Конница Буденного» и другие, которые теперь будут постепенно выходить в Slovenský denník - это результат моего личного опыта и наблюдений за теми событиями, которые пронеслись, подобно кровавому вихрю, и все еще проносятся над моей многострадальной родиной и над русским народом».

Летом 1922 года в Братиславе вышла книга Сергея Гладкого «Картины Русской Революции», объединившая эти статьи.¹⁴

Фрагменты книги публиковала и газета «Legionár», с пояснением, что в книге отмечаются моменты «великой русской революции, о которых не напишут в учебниках истории, и которые может заметить только чуткий художник: «Такие описания украшают великие эпические полотна».¹⁵

Во вступлении говорится «Я посвящаю свой скромный труд тем, кто всем сердцем любит Россию и русский народ, верит в него и, как и мы, русские, ждет его возрождения».

Каждая глава имеет свой сюжет. Например, в главе «Первая кровь» идет речь о феврале 1917 года, когда в Петрограде от случайных выстрелов погибли люди, свидетелем чему был автор.

В главе о московской Бутырской тюрьме рассказывается о подземелье тюрьмы, где содержат смертников – врагов советской власти.

Обложка книги «Картины Русской Революции»

Интересны описания современников автора - известных личностей. Так, в главе «Махновщина» дается характеристика лидера украинских анархистов Нестора Махно:

«Батька Махно – тридцати пяти лет, худой, невысокого роста, с красным пятнами на впавших щеках, с прямыми волосами до плеч - облик его напоминает "псаломщика" (чтеца Псалмов) из бедного сельского прихода. Удивляют его глаза -темные, маленькие, с упрямым и острым взглядом.

Как местный уроженец, он знает не только географию региона, что необычайно важно с чисто военной точки зрения, не только отношение города к деревне, но и душу и самые сокровенные мысли, желания, мечты и надежды крестьян.

¹⁴ Труды Русской, украинской и белорусской эмиграции, изданные в Чехословакии в 1918-1945 г. Национальная библиотека Чешской Республики. Прага 1996

¹⁵ Legionár 17.07.1922

Он понимает их язык, их обиды и горечь, и они понимают его, и считают своим защитником от всех бед и насилия. Отсюда и необычайная популярность Махно среди жителей Екатеринославского уезда и его почти легендарная способность не попадаться».

Глава «Страх» рассказывает о группе белых офицеров, отправившихся на разведку под командованием капитана Ковальчука.

«Говорили, что большевики где-то рядом, но где - неизвестно. Группа шла осторожно и не заходила в деревни. Линия фронта менялась, и никто точно не знал, где - белые, а где - большевики». Ночь застала их в поле, возле гумна.

Офицеры спрятались в сарае. Ночью туда же пришли пятеро с винтовками, которых белые приняли за красных. Завязался бой.

«Но их было пятеро против десяти. Двое пали, а последний сдался. Только тогда Ковальчук понял, что один из застреленных - его родной брат, тоже офицер. Они расстались еще на германском фронте, и в течение двух лет ничего не слышали друг о друге. Оказалось, брат и четверо его друзей бежали из большевистского полка, надеясь выйти к белым».

Искусство Славян

«Искусство Славян» – иллюстрированный художественно-литературный журнал, который издавался в период с 1923 по 1926 год в Праге и Братиславе.

Изображения: LS Collection, Van Abbe Museum¹⁶

Этот проект обычно ассоциируют с именами Сергея Маковского и Франтишека Таборского.

Словацкая пресса того времени подчеркивала роль Сергея Гладкого в создании и продвижении журнала: "Искусство славян" оказался первым всеобъемлющим, богатым и со вкусом оформленным журналом на книжном рынке. Журнал хочет быть в каком-то смысле заграничным продолжением знаменитого московского издания «Мир Искусства». Об этом также свидетельствует имя его редактора, известного искусствоведа Сергея Маковского, который также был редактором "Мира Искусства". Однако программа «Искусства славян» гораздо шире и поистине всеславянская, как ее изложил редактор-издатель журнала Сергей Гладкий, который является создателем и главным инициатором нового художественного журнала(...).

В богатом литературно-художественном разделе мы находим работы выдающихся русских авторов эмигрантов: Марины Цветаевой, Андрея Белого, П. Потемкина, Сергея Кречетова, Глеба Струве, Бориса Йоврейнова, Сергея Маковского, Семена Долинского, Алексея Ремизова.

В чешской части первое место занимает отличный перевод Фр. Таборского стихотворения Пушкина «Андрей Шень» три стихотворения Ант. Совю, стихотворение Ф. Х. Шалдю, три стихотворения Фишера и два Джейкоба Демло.

¹⁶ <https://ls.vanabbemuseum.nl/1/iskusstvo%20slavyan/text/iskusstvo-slavyan.htm>

Само собой разумеется, что журнал нуждается в самой широкой общественной поддержке, чтобы благородные и самоотверженные усилия его неутомимого издателя С. Гладкого увенчались успехом».¹⁷

Статья С. Маковского из первого номера журнала. LS Collection, Van Abbe Museum¹⁸

Художник Павел Харыбин, привлеченный к работе над журналом, писал известному коллекционеру предметов искусства, художественному критику П.Д. Эттингеру¹⁹ накануне выхода журнала:²⁰

«Кроме литературного отдела, где печатаем М. Цветаеву, А. Белого, Ходасевича и С. Кречетова (не считаю чехов), идут четыре статьи очень обстоятельных.(...)»

Не знаю, видели ли Вы «Жар-Птицу», изд. Когана, в Берлине, если видели, то наш журнал по размеру, бумаге, количеству листов и репродукций такой же.²¹

Это первый журнал, который объединяет славян на почве искусства. Заинтересованы журналом везде: и в Сербии, и в Болгарии».²²

За новым журналом внимательно следили и в Советской России.

Единственный существующий в России в начале 20-х годов периодический журнал, посвященный искусству и коллекционированию, - «Среди коллекционеров» - публиковал информацию об «Искусство славян» в 1922-1923-х годах.

В сентябре 1922 года появилась заметка о будущем русском художественном журнале, который «ставит себе задачей – взаимно ознакомлять славянские народы со всеми видами художественного творчества национального славянского гения».

В октябре вышел более подробный обзор будущего журнала:

«Ответственным редактором журнала приглашен Сергей Маковский, который в первом номере выступит с большой статьей о живущих в настоящее время за границей художниках Мира Искусства", т. е. о Яковлеве, Шухаеве. Судейкине, Мильмане, Сорине и Судьбинине. Кроме того, в этом выпуске появится статья Ст. Вл. Ноаковского о польской архитектуре, а искусство остальных славянских народов будет представлено очерками об известном чешском офортисте Фр. Шимоне и пользующемся уже европейской славой сербском скульпторе Местровиче и о крайне интересной старо-словацкой живописи по стеклу, на которую впервые обратил внимание П. Харыбин».²³

¹⁷ Slovenský denník 07.04.1923

¹⁸ <https://ls.vanabbemuseum.nl/l/iskusstvo%20slavyan/pages/1923is.htm>

¹⁹ Павел Давыдович Эттингер (1866–1948), художественный критик, коллекционер, заметная фигура художественной жизни Москвы первой половины XX века.

²⁰ П.Д.Эттингер сотрудничал с журналом «Среди коллекционеров».

²¹ Жар-Птица — литературно-художественный журнал, издававшийся русской эмиграцией в 1921—1926 годах в Берлине и Париже.

²² П.Д.Эттингер Статьи Из переписки Воспоминания современников. Составители А.А. Демская, Н.Ю. Семенова, Москва, «Советский художник». 1989

²³ Среди коллекционеров # 10, 1922

В ноябре 1923г. вышел обзор первого номера журнала:

«С большим опозданием прибыл к нам первый и, кажется, пока единственный номер журнала, «Искусство Славян», составленный под редакцией Сергея К. Маковского и чешского историка искусства Ф. Таборского.

Из славянских искусств выпуск затрагивает пока лишь русское и чехословацкое.

О первом говорят Маковский в статье о художниках «Мир Искусства», работающих за границей, и Таборский в заметке о русской иконе. Номер заканчивается чисто литературной частью, преимущественно стихами русских и чешских поэтов.

С внешней стороны журнал на высоте современных технических требований; многочисленные, отчасти цветные иллюстрации исполнены прекрасно, эффектны обложка и заставки П. Харибина. Статьи помещены в подлинниках с переводом на русский или чешский язык. В итоге первый выпуск «Искусства Славян» производит впечатление скорее случайное и в нем мало программного, могущего давать указание на дальнейшие пути развития нового журнала, по проспектам начертившего себе столь широкие рамки». ²⁴

Эта оценка контрастирует с хвалебными отзывами словацкой прессы. Из публикации словацкого журнала Prúdy:

«Великое русско-словацкое событие на нашей словацкой земле - большой художественный русский журнал, посвященный славянскому искусству, который благодаря энергичному редактору-издателю, русскому архитектору Сергею Гладкому (хорошо известному также по его публицистической деятельности в Словакии) только начал выходить, является явлением редким и замечательным». ²⁵

Маковский и Таборский после выхода первого номера больше не участвовали в работе журнала, и основная статья пилотного выпуска, посвященная художникам Мира искусства за пределами России, оставалась единственным текстовым вкладом Маковского на страницах этого издания.

По мнению современного исследователя Якоба Хаузера, непродолжительность сотрудничества Маковского и Таборского с Гладким была результатом личных противоречий, о чем свидетельствуют упоминания в переписке Таборского.

Подводя итоги деятельности журнала, Якоб Хаузер пишет: «Амбиции журнала в его зарождении схожи с утопическим характером движения довоенных лет, когда Таборский завершал свое формирующее учебное пребывание в Санкт-Петербурге, а Маковский одновременно основал там журнал "Аполлон", который сопровождал поздний этап "серебряного века" русской дореволюционной культуры.

Но искусство славян витало в очень ограниченном пространстве и касалось скорее лишь некоторых вопросов в широком спектре старого и нового искусства девяти славянских народов, включая их многочисленные диаспоры. Так, писатель и критик Михаил Александрович Струве написал в предпоследнем номере журнала в статье "Русские художники в Париже", что "чрезвычайно трудно

²⁴ Среди коллекционеров # 11-12, 1923

²⁵ Prúdy-Август, 1923

классифицировать художников по их национальности"и выделил в своем тексте личности, причисляемые к русским художникам, которые "приехали в Париж, уже завершив свою художественную жизнь, и французских художников русского происхождения». Этим вопросом о национальных рамках он, казалось, описал весь анахронизм попыток определить понятия, подобные тому, что было в названии периодического издания».²⁶

Художник Павел Харыбин так описывал настроение эмигрантов в письме Эттингеру из Праги 27 декабря 1922 года:

«...В Москву меня очень и очень тянет. Ведь здесь постепенно идёт какой-то моральный распад, и рано или поздно туда попадут все, за исключением спекулянтов. Все начинания во всех областях имеют временный характер, и рано или поздно к ним пропадёт интерес. Здесь нет корней, и все питаются старыми запасами...Все выдыхаются...».²⁷

1924-1939: Франция

В конце 1924 года Сергей Гладкий переехал во Францию, продолжая издавать журнал «Искусство славян», одновременно занимаясь прикладным искусством. Впоследствии он открыл художественно-рекламный декоративный бизнес, задекларированный в Торговом реестре Сены. Гладкий получал заказы от иностранных фирм, например, от немецкой компании Agfa. Художник и его супруга Ольга Стеклекова, прожив год в Париже, переехали в городок Шавиль, потом - Вирофле, а с 1935 года жили Париже по адресу 4, Square Desnouette.²⁸

В мае 1926 года вышел первый альбом художественных работ Сержа Гладкого «Compositions ornementales». Альбом состоял из 26 цветных работ.²⁹

Предисловие к альбому написал Морис Рейналь, французский искусствовед и пропагандист кубизма.

Вот что он пишет про художника: «Архитектор Серж Гладкий – крепкий спортсмен, не склонный к сентиментальности, который проехал верхом на лошадях тысячи километров по России, Тибету, Монголии, Далмации. Серж Гладкий – человек суровый. К тому же, он родился славянином в разгар буйства кубизма. Серж Гладкий никогда не ограничивал себя работой в мастерской, был художником пленэристом. Вдохновение своим мотивам он искал во время долгих поездок верхом. (...) он – сильный спортсмен, увлеченный жизнью на свежем воздухе и движением».

Композиции альбома были созданы в технике «почуар» (трафаретная печать). В 1920е и 1930-е годы во Франции стала популярна массовая машинная печать, часто с низким – тусклым - качеством цветных репродукций. Это привело к необходимости печати в стиле *pochoir* для усиления яркости цвета.

Гладкий считается одним из пионеров современной трафаретной техники (почуар) – он был новатором в сочетании нового стиля и современной технологии.

²⁶ Jakub Hauser. 'Sans retour'. Russian Émigré Artists in Interwar Prague

²⁷ П.Д.Эттингер Статьи Из переписки Воспоминания современников. Составители А.А. Демская, Н.Ю. Семенова, Москва, «Советский художник». 1989

²⁸ Les Archives Nationales. Досье французской полиции

²⁹ Compositions ornementales. Raynal, Maurice. Gladky Serge. Paris : Le Prisme, 1926

По мнению искусствоведов, Сергей Гладкий обладал гениальной способностью использовать процесс почуара для своих модернистских работ.

«Архитектор, декоратор и художник-график, Серж Гладский значительно выдвинулся в движении в стиле Ар-деко благодаря своим декоративным поискам, вдохновленным абстракцией и геометризмом. В этом стремлении к упрощению он находит новый способ графического выражения с помощью трафарета, - техники, которую он сочетает с яркими, мерцающими цветами и которая становится настоящим визуальным зрелищем».³⁰

В 1927 году вышел следующий альбом работ Сержа Гладкого – «Синтез театрального костюма» - тридцать три цветные композиции.³¹

Вступление написал Андре Сальмон – поэт, художественный критик, журналист, писатель и искусствовед, который вместе с Гийомом Аполлинером был одним из первых защитников кубизма. В тексте поэт подробно рассказывает о своей любви к русским костюмам и о своем восхищении Гладким, восхваляя способность художника передать суть русской культуры с помощью геометрических форм.

"О! я знаю: революция кубизма 906 года облегчила задачу г-ну Сержу Гладкому. Зная о кубизме все, что можно, я тем более восхищаюсь тем, как русский художник смог извлечь из кубизма то, что позволяет ему воссоздать во времени и пространстве, в минуте и в вечности свою далекую родину, придумывая костюмы, которые являются декоративными абсолютами".

«Когда я был молодым человеком, - пишет Андре Салмон, я гулял по русской деревне и восхищался народным декоративно-прикладным искусством, которое дарит бедной избе яркие оконные рамы, создает такое веселое настроение, что хочется пуститься рысью даже на самых ленивых лошадях.

Русское искусство ! Оно существует во многих формах и имеет часто противоположные тенденции.

Это, несомненно, связано с тем, что русское искусство по своей сути является новым, революционным и служит отправной точкой для различных школ. Можно ли отрицать, что такой могущественный художник, как Лев Бакст, совершил настоящую революцию в театральном декоре и костюме?

Можно ли отрицать, что эта революция открыла новые горизонты и, в общем, привнесла в современный дизайн театрального зала все его привлекательные элементы?

По словам Андре Болля, Бакст, прежде всего, был художником, то есть человеком, чувствительным к ритмам линий, пропорциям объемов, ощущению модели и перспективы, а также к гармонии цвета.

У него был сильный вкус к роскоши, сочетающий в себе одновременно возмутительную смелость варвара и чувственную утонченность декадента.

³⁰ ASPIRE AUCTIONS

³¹ Gladky, Seerge, Salmon, André.SYNTHÈSE DU COSTUME THÉÂTRAL. Paris, Le Théâtre national [mondialý], 1927

Мы обязаны этому человеку очень классической культуры, этому наблюдателю, художнику, а также Александру Бенуа и Рериху всем современным искусством декора, которое быстро распространилось на декоративно искусство и даже на моду».

Композиция. Акварель на матовой бумаге на картоне. 1927 год.

В 1928 году вышел альбом «Motifs Decoratifs». Каждая брошюра содержит шесть раскрашенных по трафарету панелей с карандашной подписью SG.³²

В 1929 году три работы Сержа Гладкого были опубликованы в сборнике «Рисунки. 20 цветных панелей».³³

Дизайны из этого сборника применялись в декоративно-прикладном искусстве – для обоев, текстиля и т. д., что позволило стилю Ар-деко охватить весь мир за несколько лет.

В марте 1929 года вышел альбом «Fleurs», состоящий из 26 цветных композиций. В водном тексте к альбому, который написал сам художник, он рассказал о том, что служит для него вдохновением и сформулировал свое отношение к искусству:

«Затерянный много лет назад в восточных горах, на том Востоке, который все еще сияет в своей дикой красоте, я был счастлив увидеть то, что теперь кажется миражом или отражением далекого прошлого».

«И по сей день то, что я видел, остается для меня прототипом совершенного творения, образом совершенной композиции, возникшей из чистого и первобытного понимания вечной красоты природы, одной из форм завершенного творения «синтеза первобытного».

«С этого момента создание и синтез стали для меня синонимами, а синтетическая композиция стала воплощением того идеала, к которому стремится любой подлинный художник.

Теперь, что касается вихревой среды Города Света (имеется в виду Париж), взбудораженного тысячами элементов, составляющих его жизнь - я улавливаю его ритм, с постоянно меняющейся перспективой, к которой присоединяется вечная стихия движения, и я не могу не сравнить это с неподвижностью взора Дальнего Востока.

Что толку идти наперекор своему времени ! Счастлив тот, кто сумел опередить его хотя бы на несколько мгновений. Творение художника - это именно те несколько мгновений, которые можно материализовать именно благодаря синтезу вдохновения, науки, знаний.

Всего лишь несколько лет декоративное искусство идет рука об руку со своим веком, своей эпохой, важнейшей чертой которой является динамизм. Декоративная композиция, статичная и симметричная, заключенная в два измерения, как в гроб, отжила свое.

Кубизм, несомненно, играет революционную роль в рождении современного декора. Этот орнамент, простой, асимметричный, с заостренными формами, вкусом и мастерством, множественными играми цветов, дополняемый геометрией цвета, формой, имеет окрашенные

³² Motifs Decoratifs - Paris, Éditions des Quatre Chemins, 1928

³³ Dessins 20 planches en couleur, 1929, Calavas, Paris

поверхности, каждая из которых представляет собой один из неизвестных элементов, позволяющих реализовать современную декоративную идею.

Этот декор, имеющий три измерения вместо двух, где перспектива часто обусловлена не линиями, но цветом, - это шаг вперед, которым может по праву гордиться авангардное искусство наших дней. То, что совсем недавно казалось странным толпе, стало ей необходимо. Человек в наше время имеет новый способ видеть вещи, и это награда для тех, кто стремится к достижению главного, вечно нового и вечно прекрасного».³⁴

В марте 1929 года парижские газеты сообщили об открытии выставки Сержа Гладкого в парижской галерее Quatre Chemins. В экспозицию входили последние работы Гладкого.

Французский журнал декоративно-прикладного искусства «Mobilier & decoration» дал такой обзор этой выставки:

«Серж Гладкий стал известен во Франции благодаря серии альбомов орнаментов, изданных в течение последних трех лет, после чего его стали причислить к числу лучших "изобретателей моделей своего поколения".

Его гений без труда усвоил грамматику кубизма, и, похоже, крайняя трезвость мотивов даже больше способствовала его воображению, чем поиск вдохновения в природе.

Если вы спросите художника, где он обучился своему восхитительному ремеслу, он ответит, что от русской провинции, откуда он родом, до Парижа, который оказал ему такой радушный прием, дорога длинная, и путешествие было для него исключительно полезным.

Мы должны воспринимать эти композиции с различными вариантами применения – рисунки для ткани, театральные костюмы, керамические орнаменты, как изысканные произведения художника с чрезвычайно разнообразными талантами, прежде всего архитектора и декоратора, который спешит выразить свои красочные размышления и мечты.

Серж Гладкий предлагает нам набор пейзажей и натюрмортов, которые являются одной из любопытных сторон его искусства, но сохраняют связь с его декоративными работами.

К этим полотнам относятся с особой нежностью и учтивостью, напоминающими искусство японских мастеров.

Независимо от того, какой мотив изображен - улица в пригородной деревне, внешний вид домов или интерьер - Гладкий приступает к игре с искусно вычерченными линиями и выделяет в целом почти уникальную фундаментальную ноту, которая служит ему для раскрашивания всех частей его картины.

Эффект сдержанный, впечатление, как всегда, приятное, как и следовало ожидать от работ художника, который очаровал бы Верлена своей любовью к оттенкам».³⁵

³⁴ Fleurs: texte et vingt-six planches en couleurs By Gladky , Paris : ed. "Synth", 1929

³⁵ Mobilier & decoration, 1929

В июле 1929 года вышел четвертый альбом «La Voie céleste. Tapis astraux» с предисловием Жоржа Ремона - набор из 15 композиций в стиле Ар-деко, на кремовой пергаментной бумаге. Изображения предназначались для дизайна текстиля и обоев, оформления сцены и других целей.³⁶

В июле 1929 года вышел Альбом "Nouvelles Compositions Décoratives" (1 серия), который стал самой известной работой Сержа Гладкого.³⁷

Это сборник из 24 панелей в стиле кубизма – коллекция ярких, причудливых рисунков животных, растений, рыб, птиц и насекомых.

«Он создал поразительные дизайны в стиле Ар-деко, с целью применения как узора для обоев или текстиля, с акцентом на геометрические формы: животные, насекомые, рыбы и амфибии, смешанные в смелых насыщенных цветах, усиленных яркими оттенками.

Хотя его орнаментальные узоры были вдохновлены природными мотивами, они были скорее образными абстрактными интерпретациями, чем буквальными изображениями этих предметов».³⁸

В этом же году вышла вторая серия «Nouvelles Compositions Décoratives» - книга в технике почуар с 44 абстрактными рисунками, изображающими птиц и животных.

Вводный текст написал Жорж Ремон. Все рисунки состоят из множества геометрических фигур, составляющих абстрактные композиции, которые можно наносить в качестве украшений на различные предметы, включая текстиль и керамику.³⁹

Почти сто лет спустя эти орнаменты выглядят очень органично в современном интерьере.⁴⁰

В ноябре 1929 года парижские газеты сообщили о предстоящих выступлениях звезды «Шведских балетов» Жана Бёрлина.

”Возвращение Жана Бёрлина не могло оставить равнодушной аудиторию, которая так живо интересовалась его ранними творениями.

Отвечая на вопросы журналистов, популярный танцор заявил, что по-прежнему глубоко убежден, что классический танец остается основой любой хореографии, но интерпретация не может игнорировать ритм и стремления сегодняшнего дня.

В программу 30 ноября вошли два новых творения: балет Пуленка «Негритянские скульптуры», для которых Поль Колин создал костюмы и декорации, и «Вечный круг» на музыку известного польского композитора Александра Тансмана. Декорации и костюмы - работа Сержа Гладкого, которого Восточная Европа охотно считает новым Бакстом и чья ослепительная дерзость обязательно вызовет здесь, и везде, куда Бёрлина скоро отправится, величайшую сенсацию».⁴¹

³⁶ La Voie céleste. Tapis astraux. Quinze compositions en couleurs. Préface par Georges Rémon, directeur de l'École des arts appliqués de la ville de Paris (1929) Librairie des Quatre-Chemins

³⁷ Nouvelles Compositions Décoratives, 1re Série, Pl. 24, Paris, Editions d'Art, 1929

³⁸ <https://artvee.com/artist/serge-gladky/>

³⁹ Nouvelles Compositions Decoratives. 2me Series par Serge Gladky. 44 pochoirs plates of Serge Gladky. Paris: Editions D'Art Charles Moreau, 1929

⁴⁰ <https://www.elephantstock.com/collections/serge-gladky-wall-art>

⁴¹ Comœdia, 30 novembre 1929

”Жан Бёрлин, который был ведущим танцором исчезнувших «Шведских балетов», но более чем когда-либо верен современному искусству, 30 ноября дает балетный гала-концерт в Театре Елисейских полей, в котором работали лучшие художники довоенной эпохи. Он включил в свою программу балет "Вечный круг" на музыку Александра Тансмана, одного из лучших современных композиторов, для которого Серж Гладкий, самый оригинальный декоратор, создал декорации». ⁴²

В отзывах на постановку отмечалось, что «Зал был великолепен. Вся интеллектуальная элита откликнулась на призыв великого художника. Помимо возобновленных балетов откровением вечера стал "Вечный круг" с декорациями исключительной конструкции и ослепительными костюмами Сержа Гладкого с необыкновенно динамичной музыкой Александра Тансмана». ⁴³

В октябре-ноябре 1933 года в Париже прошла выставка Сержа Гладкого "Проекты театральных декораций». ⁴⁴

В 1933г. Сергей Гладкий спроектировал и построил небольшой дом в городке Вирофле под Версалем - в 14 километрах от центра Парижа.

Фотография и план дома были опубликованы в февральском номере журнала "L'Architecture d'Aujourd'hui " (старейший французский архитектурный журнал, основанный в 1930 году архитектором, скульптором, художником и издателем Андре Блоком).

«Этот коттедж, построенный за 7 недель дизайнером Гладким, автором множества декоративных композиций для театра и рекламы, для своего личного использования, выполнен из кирпича и гераклита; внешняя облицовка - цемент и известь, внутренняя -штукатурка; изоляция крыши из гераклита, покрытие из оцинкованного листового металла; Двери, окна - окрашенная сталь. Мы даем нашим читателям возможность оценить план этого дома, фасады которого соответствуют современной моде». ⁴⁵

«В 1939 году Сергей Гладкий послал Украинскому Музею в США (Ukrainian Museum and Library of Stamford, Connecticut) свою новую работу «Украинские узоры» (Славянские серии). Эта книга состоит из 20 цветных иллюстраций, выполненных в технике ручной трафаретной печати почуар. Эта техника чрезвычайно кропотлива, так как краски вручную наносятся отдельно на каждый трафарет. Это процесс, в котором использовалось от 20 до 250 различных трафаретов. Дарственная надпись: «Украинскому музею в США. С чувством глубокого уважения посылаю вам свою последнюю работу. 31 января 1939 года. С.Гладкий». ⁴⁶

Между тем над головой художника сгущались тучи. Французская полиция с 1937 года получала анонимные сигналы о том, что Гладкий якобы являлся «начальником контрразведывательных служб белых русских армий» и был связан с иностранными спецслужбами, «агентами русского происхождения».

⁴² L'Ami du peuple, 27 novembre 1929

⁴³ L'Avenir, 5 décembre 1929

⁴⁴ L'Intransigeant, 30 Octobre 1933

⁴⁵ Architecture d'aujourd'hui, février 1934.

⁴⁶ The Ukrainian Museum and Library of Stamford. The Art Deco works of Serhii Hladky by Curator Lubow Wolynetz, 2010

Абсурдные обвинения против художника не смутили недалеких чиновников. Постановление о депортации было принято 18 июля 1939 и исполнено 5 августа 1939 года.

Сергей Гладкий с супругой покинули Францию, оставив новый адрес в Братиславе (Словакия).⁴⁷

Период после 1939г.

Три года спустя, в августе 1942 года, словацкая газета Gardista сообщила о выставке художника Сергея Гладкого:

В Слиаче в эти дни проходит выставка картин художника Сергея Гладкого, который уже давно живет там.

Сергей Гладкий – русский по происхождению, но его долгое пребывание во Франции придало его творчеству особые черты.

От картин веет печалью и скорбью широкой русской души, но также и сочувствием и оптимизмом французов, он - поэт цвета, как называла его итальянская критика. Своими работами он продемонстрировал новый тон, - мягкий и теплый.⁴⁸

Автор рецензии, видимо, имел в виду публикацию «Серж Гладкий – Поэт цвета», изданную в Милане в 1931 году Пьером Тугалом, писателем, танцевальным критиком. Автор назвал Сержа Гладкого «одним из лучших художников Парижа», перечислил его лучшие работы, например «Альбом театральных костюмов с предисловием Андре Салмона, известного французского критика, полон великолепия». «Работы Гладкого совершенно не похожи ни на что, известное нам сегодня. (...) Таков художник, чьи работы мы публикуем: искренний, могучий и глубоко оригинальный».⁴⁹

В мае 1945 года, на момент прихода в Словакию советских войск, Сергей Гладкий жил в деревне Любехня Ружембергского района.⁵⁰

Любехня. Фотография с официального сайта Любехни⁵¹

19 мая 1945 года Сергей Иванович Гладкий был арестован в деревне Любехня в Словакии Управлением СМЕРШ 2-го Украинского фронта.

Постановлением Особого совещания при НКВД СССР от 15 сентября 1945 года Сергей Иванович Гладкий был осужден за «борьбу против советской власти» и заключен в исправительно-трудовой лагерь, сроком на 10 лет.

Сергей Гладкий содержался в «Минеральном» лагере (выделен в 1948 году из Инталага) - Особом лагере номер 1.

Управление Минлага располагалось в поселке Инта Коми АССР. Инта – железнодорожная станция на линии Москва-Воркута, в районе Крайнего Севера, в шестидесяти километрах от северного полярного круга.

⁴⁷ Les Archives Nationales. Досье французской полиции.

⁴⁸ Gardista, 22.08.1942

⁴⁹ Tugal (Pierre). Un poeta del colore: Sergio Gladky. Milano 1931. In-8, 4p.

⁵⁰ Центральный Архив ФСБ России

⁵¹ <http://www.lubochna.sk>

Поселок Абезь –станция на линии Москва-Воркута, в 73х километрах от Инты.

В лагере для нетрудоспособных в поселке Абезь содержались в заключении многие деятели культуры: религиозный философ Лев Карсавин, искусствовед Николай Пунин, поэт-футурист и прозаик Сергей Спасский, поэты Самуил Галкин и Яков Штернберг, режиссер и философ Александр Гавронский, египтолог Михаил Коростовцев, искусствовед и поэт Виктор Василенко и др.⁵²

Сергей Иванович Гладкий умер 23 февраля 1952 года, находясь в лагере, похоронен в поселке Абезь.

Сергей Иванович Гладкий был реабилитирован Заключением Прокуратуры Коми ССР от 12 февраля 1992 г.⁵³

(С)

Анна Ермолаева 15.02.2022

⁵² Из истории особого лагеря номер 1 МВД СССР. 'Минеральный': 1948-1954 годы. Ю. Г. Пилявец, Н. Л. Журавлева

⁵³ Центральный Архив ФСБ России